

Concrete ondersteuning Mantelzorgers

Plan van aanpak n.a.v. uitkomsten onderzoek

Versie: 01.10.2025

Inleiding

In deze analyse zijn 42 enquêtes verwerkt. Deze enquêtes zijn niet allemaal volledig ingevuld, maar concentreren zich vooral op de uitdagingen die de respondent ervaart. Een aantal vragen bleek voor bepaalde respondenten niet van toepassing. Daarnaast waren er 11 respondenten, die niet de enquête hebben ingevuld, maar die in een fysieke mantelzorgbijeenkomst op twee verschillende locaties zijn geweest en hun input daar hebben gegeven. Daardoor werd het mogelijk om dieper in te gaan op de antwoorden die gegeven werden. Daar is een analyse van gemaakt. Naar aanleiding van deze analyse is dit plan van aanpak ontwikkeld.

Verdiepende mantelzorgbijeenkomsten in de gemeente op reguliere basis

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de interactie tussen mantelzorgers en professionals beter zou kunnen. Er zijn waardevolle 1:1 contacten met bijvoorbeeld casemanagers en managers van dagbestedingen, maar op grotere schaal met elkaar in gesprek gaan blijkt niet alleen een behoefte in te vullen, maar leidt ook tot opvallende uitkomsten.

Vandaar het plan om gemeentelijk op reguliere basis verdiepende mantelzorgbijeenkomsten te organiseren, specifieke ingestoken op de thuissituaties die daar gebruik van maken.

We hebben geëxperimenteerd met mantelzorgbijeenkomsten, waarbij de verschillende thuissituaties volgens een methodisch patroon werden geanalyseerd. Als methode hebben we de Böhm-methodiek ingezet. Daarbij is niet alleen de zorgvrager in beeld gebracht, maar ook de primaire mantelzorger; doorgaans een partner of een kind. Het maken en onderling delen van deze analyses blijkt een veel duidelijker beeld te scheppen van de problematiek en de ondersteuningsbehoefte.

De aanwezigheid van de belangrijkste professionals uit het werkgebied als toehoorder bij deze sessies, heeft er bij diverse thuissituaties toe geleid, dat het ondersteuningsplan is aangepast. Daarbij is ook duidelijk geworden welke professionals vooral waardevol zijn. Dat zijn op de eerste plaats casemanagers. Daarnaast gaat het om gespecialiseerde POH's van een huisarts en om vertegenwoordigers van activerende dagbestedingen, zoals Zorgboerderijen. Dat zijn professionals, waarmee thuissituaties al iets van een vertrouwensband hebben opgebouwd.

De sessies zijn onzes inziens ook waardevol voor vertegenwoordigers van de zorgfinanciers zoals de gemeente en het Zorgkantoor. Daarmee hebben thuissituaties echter niet vaak een band, waardoor de open sfeer van bijeenkomsten bedreigd wordt.

Aanpassing van de functie 'mantelzorgmakelaar' ter versterking van het netwerk van thuissituaties met dementie

Het begrip 'mantelzorgmakelaar' kent veel varianten, maar de functie bij thuissituaties met dementie is doorgaans hetzelfde: het verbinden van vrijwilligers aan een thuissituatie ter ondersteuning.

Met veel respect voor deze vrijwilligers, blijkt dit toch een probleem met zich mee te brengen. Een goede aansluiting op de zorgvrager is niet vanzelfsprekend, vooral omdat vrijwilliger en zorgvrager elkaar niet kennen. Parallel hieraan hebben we in het onderzoek geconstateerd, dat heel veel thuissituaties een relatief groot eigen netwerk hadden, maar dat die nu niet meer volledig actief is.

De oorzaken zijn divers, maar onbekendheid met dementie en het aannemen van een afwachtende houding spelen mee. Bij navraag (onderdeel van het onderzoek) blijkt, dat veel leden van het netwerk best bereid zijn om het contact weer op te nemen, maar dan wel goed voorbereid en afgebakend.

Daarom willen we de functie van mantelzorgmakelaar nu laten focussen op het herstellen van het eigen netwerk, inclusief goede voorlichting en duidelijke afbakening van de inzet.

Zorgvrager en relatie kennen elkaar, waardoor de zorgvrager naar verwachting veel gemakkelijker aansluit bij de mens die ondersteuning biedt.

We denken hiermee een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het beperken van overbelasting bij (primaire) mantelzorgers en veel meer mensen uit de samenleving actief te betrekken bij de ondersteuning bij dementie, zonder dat het als een altruïstisch inspannende taak wordt gezien.

Als partners pakken we de organisatie gezamenlijk aan.

Inlooplocatie voor ongeplande zorg c.q. begeleiding

De behoefte aan een inlooplocatie voor ongeplande zorg (vanaf 1 uur tot 1 dag) is evident gebleken uit het onderzoek. Dat gaan we dan ook oppakken.

In de dorpse en landelijke omgeving van het werkgebied hebben we vastgesteld, dat we om te beginnen een 'natuurlijke' locatie moeten vinden als inlooplocatie. Een plek waar mensen ook zonder de aandoening graag komen. Vandaar dat het oog is gevallen op een café-brasserie.

Eén van de partners heeft zich opgeworpen om daarin te investeren.

In de planvorming zien we, dat er wel wat voorwaarden moeten worden ingevuld.

Het zou bijvoorbeeld niet mogen ogen als een 'zorgplek', omdat het veel zorgvragers achterdochtig maakt, aldus respondenten. Zorgvragers moeten zich vervolgens op deze plek thuis voelen.

Dat betekent, dat we dus werken aan een vorm van dagopvang, die er niet als zodanig uitziet. Bij de bemensing moet de gastvrijheid centraal staan. De locatie zal minstens alle werkdagen van de week open moeten zijn. Zorgvragers die gebruik gaan maken van de voorziening, moeten sowieso wekelijks een halve dag (graag) komen, anders werkt ongepland bezoek niet. Over de bemensing moeten we nog verder praten, omdat de aanwezigheid van tenminste één professional noodzakelijk is, maar dan zou de locatie bekostigd moeten kunnen worden uit een combinatie van WMO gelden en individuele WLZ-indicaties. De maatschappelijke meerwaarde kan echter heel groot zijn. Het draagt ongetwijfeld bij aan meer rust in de thuissituatie en daardoor de mogelijkheid om langer thuis wonen met dementie te bevorderen.

Afstemming werkwijze partners

De Böhm methode

Alle voorgaande onderdelen van het Plan van Aanpak vragen om een eenduidige kijk op dementie zelf en op de individuele zorgvragers en thuissituaties met dementie. In de praktijk wordt dementie nog steeds met hele verschillende inzichten beschouwd. Dat is ook binnen het werkgebied van dit project aan de orde.

Welk inzicht het 'beste' is, kan niet worden vastgesteld. Wel weten we nu, dat de Böhm-methode consequent logisch en begrijpelijk is voor iedereen en weinig afbreuk doet aan andere inzichten, maar die inzichten juist verdiept of -waar nodig- aanpast.

De wijze waarop analytisch kennis wordt opgedaan over hoe de zorgvrager de wereld om zich heen beschouwt is daarvan het meest complexe deel, maar dat kan worden ingevuld door geschoolde professionals. De uitkomst ervan is voor iedereen begrijpelijk, evenals de stapsgewijze invulling van persoonlijk passende ondersteuning die daaruit voortvloeit.

Het is daarom, dat we met alle partijen in gesprek zijn om te zien hoe we de methodiek overal op een praktische en haalbare manier kunnen implementeren.